

Yémen. Un patrimoine vandalisé dans un pays en proie au chaos

Jérémie SCHIETTECATTE¹

Résumé : Le Yémen fait face depuis plusieurs années à trois menaces patrimoniales majeures :

- La menace de la guerre qui, depuis l'intervention armée d'une coalition militaire internationale en mars 2015, a provoqué la destruction de musées, sites archéologiques et patrimoniaux.
- La menace islamiste qui se traduit par des destructions volontaires et idéologiques ou sous la forme de dommages collatéraux d'attentats terroristes.
- La menace du pillage enfin qui affecte depuis plus de vingt ans les sites archéologiques des régions échappant à tout contrôle étatique.

Notre propos est de présenter ces trois phénomènes, la succession des événements qui a conduit à une telle situation, enfin les initiatives qui ont été mises en place par les organismes culturels locaux et internationaux ainsi que la communauté scientifique afin de sensibiliser l'opinion publique, documenter les dommages, réunir les données, former et fournir une assistance technique aux acteurs présents sur le terrain.

Mots-clés : Yémen ; patrimoine ; destruction ; pillage.

Abstract : Yemen. A heritage vandalized in a country in the throes of chaos

For many years, Yemeni heritage has been under three critical threats :

- A war waged by an international military coalition headed by Saudi Arabia against Zaydi militias (the 'Houthis'), which started in March 2015, and caused the destruction of museums, archaeological sites and historical cities ;
- Violent Islamist groups whose ideology led to the deliberate destruction of mausoleums and churches, and whose bomb attacks badly damaged historical cities ;
- Looters, who have been plundering some of the major archaeological sites for over 20 years, in particular in marginalized and deprived areas where the state control has always been weak.

Our purpose is to describe these three phenomena, as well as the succession of events which have led up to this critical situation, and the initiatives of local and international cultural organisations to raise awareness, document damage, collect information, train and provide technical support to the Yemenis who are active on the field.

Keywords : Yemen ; heritage ; destruction ; looting.

1. CNRS, UMR 8167 Orient et Méditerranée, Ivry-sur-Seine

ملخص / پوخته / خلاصه

اليمن. تراث مخرب في بلد يمر بحالة من الفوضى

يواجه اليمن منذ ثلاثة أعوام ثلاث تهديدات رئيسية على التراث: - تهديد الحرب، الذي أدى منذ التدخل المسلح للتحالف العسكري الدولي في آذار ٢٠١٥ إلى تدمير المتاحف والمواقع الأثرية والتراثية. - التهديد الإسلامي الذي ينتج عنه تدمير متعمد وأيديولوجي أو على شكل أضرار جانبية جراء الهجمات الإرهابية. - وأخيراً خطر السرقات الذي يؤثر منذ أكثر من عشرين عاماً على المواقع الأثرية في المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة. نهدف إلى عرض هذه الظواهر الثلاث وتعاقب الأحداث التي أدت إلى هذا الحالة، وأخيراً المبادرات التي وضعت من قبل المنظمات الثقافية المحلية والدولية والمجتمع العلمي لزيادة الوعي العام وتوثيق الأضرار وجمع البيانات، والتدريب وتقديم المساعدة التقنية للجهات الفاعلة في هذا المجال على الأرض. كلمات مفتاحية: اليمن، التراث، تدمير، نهب.

وولاتي يه مهن: كلتوري ويران بووله وولاتيك له باري تاژاوه دا

وولاتي يه مهن له ماوهي ئەم سێ سألەدا تووشی سێ مه ترسی فه رههنگی كلتوري بووه تهوه: مه ترسیه كانی جهنگ، له ماوهی دهستیوه ردانی چه كداره هاو پهیمانی سه ربازی دهولهتی دا له مارس 2015 دا، بووه هۆی تیکچوونی موزه خانه و شوینه و شوینه واری و كلتوریه كاندا. مه ترسی ئیسلامی توندرو و كه بووه هۆی ویرانکاری به ئەنقهستی و بیرو براوهری یا له شیوهی زیان پیکه وتووی هێرشه تیرۆرستییه كان. مه ترسی دزین كهوا بهم كۆتایانه کاریگهری له سه ر 20 سالی ناوچه شوینه واریه كانی ناوچه كانی ده ره وهی ده سه لاتی ده وه له هه بووه. ئامانجمان پێشكهش كردنی ئەم سێ دیاردهن، به دوادا چون بۆ ئەم رووداوانه ی كهوا ده بنه هۆی روودانی ئەم جوړه كاره ساتانه، وه له كۆتاییدا ئەو بریارانه ی كهوا رێكخراوه میلی و دوه لیه كان ده یگرن وه هه ره ها كۆمه لگای زانستی بۆ زیاد كردنی هۆشیاری گشتی، به به لگه كردنی زیانه كان، كۆكردنه وهی زانیاریه كان، وه رهینان كردن و هه لسه نگانندی یارمه تیه هونه ره کاریگه ریکان بۆ ئەم یاره دا.

ووشه ی تیپه ر: یه مهن: كلتور، ویرانكدن، تالان كردن.

یمن. یک میراث فرهنگی تباه شده در کشوری قربانی آشوب

از چندین سال بدینسو، سه نوع چالش عمده میراث فرهنگی یمن را تهدید میکنند، که عبارت اند از: • چالش جنگ، که بعد از مداخله نظامی ائتلاف بین المللی در مارس ٢٠١٥ میلادی باعث تخریب تعدادی موزه/موزیم ها، ساحات باستانی و میراث فرهنگی گردید. • چالش افراط گراهایی اسلامی که منجر به تخریب عمدی و ایدئولوژیک، مانندی صدمات جانبی حملات تروریستی. • چالش غارت، که از اضافه ترازیست سال بدینسو متوجه ساحات باستانی ای است که دولت بر آن کنترل ندارد. هدف این مقاله شرح این سه پدیده، ارائه تسلسل رویدادها یکه منجر به چنین حالت شده و بلاخره ابتکارات، که توسط مؤسسات فرهنگی محلی و بین المللی بر علاوه مجتمع علمی، بخاطر آگاهی دهی مردم، اسناد سازی خسارات، جمع بندی داده ها، آموزش و ایجاد دستیارهای تکنیکی برای بازیگرهای موجود در ساحه روی دست گرفته شده است، می باشد.

واژه های کلیدی: یمن، میراث فرهنگی، تخریب، غارت.

FIG. 1: Carte des destructions patrimoniales et zones de pillage au Yémen (J. Schiettecatte).

1. INTRODUCTION

LES DESTRUCTIONS des bouddhas de Bâmiyân (Afghanistan), du temple de Bel à Palmyre (Syrie) et des vestiges de Nimrud (Iraq) furent largement médiatisées, suscitant l'émotion de la communauté internationale. Celles du temple de Barâqish et du musée de Dhamâr au Yémen sont passées inaperçues, hormis les communiqués d'Irina Bokova, alors directrice générale de l'Unesco, et quelques trop rares échos dans la presse².

Depuis 2014, le Yémen est le cadre d'un conflit qui se déroule à l'abri des regards. Les journalistes étrangers y sont privés d'accès. « Guerre 'cachée' ou 'oubliée' »³, « guerre par procuration entre l'Iran et l'Arabie Saoudite »⁴, ce conflit meurtrier et sans issue visible engendre le chaos, le sécessionnisme régional

et la faillite d'un pays. Il entraîne dans son sillage une crise humanitaire sans précédent et, dommage collatéral, la destruction de son patrimoine.

Si le conflit est à l'origine des pertes patrimoniales les plus significatives, il serait toutefois réducteur de limiter l'équation à ces deux éléments. Les destructions sont également le fait d'islamistes radicaux et de pilliers dont l'activité est bien antérieure (Figure 1).

Nous nous proposons ici de passer en revue ces différents phénomènes qui ont pour conséquence commune de ruiner progressivement ce qui faisait la fierté et l'unité d'un pays : son patrimoine archéologique, historique et architectural.

2. ARLANDIS 2015; GERLACH 2015; KHALIDI 2015b,4; N. 2015; ROMÉY 2015; TAYLOR 2015; ZAWISZA 2016.

3. BONNEFOY 2017.

4. MERMIER 2018.

FIG. 2: Barāqish, rempart antique (J. Schiettecatte).

FIG. 3: Ma'rib, prise d'eau septentrionale du barrage antique (Ch. J.Robin).

1 – LA PATRIMOINE YÉMÉNITE, ENJEU DE FIERTÉ ET D'UNITÉ

Dans l'imaginaire collectif occidental, le Yémen est rarement perçu autrement que comme un désert dépourvu de ressources. C'est trop vite oublier que le pays est d'abord un pays de montagnes, de hauts plateaux, arrosés par les pluies de mousson. Sa population, sédentaire, y a développé depuis 5000 ans maintenant une agriculture irriguée au moyen de savants ouvrages hydrauliques⁵. Les paysages y sont sculptés en terrasses. À l'est du pays, dans le Ḥaḍramawt, de profondes vallées incisées dans un vaste plateau calcaire abritent là aussi de vastes terroirs agricoles, aux palmeraies immenses.

L'arbre à encens (*Boswellia sacra*) et à myrrhe (*Commiphora myrrha*) qui y poussent ont alimenté un commerce international antique qui a fait la richesse de royaumes sudarabiques⁶.

Leur attrait motiva la seule expédition romaine connue en péninsule Arabique, une entreprise menée par Ælius Gallus, préfet d'Égypte, et vouée à l'échec⁷.

La position stratégique du pays, à la jonction entre océan Indien et mer Rouge en a fait un relais le long des voies maritimes du tournant de l'ère chrétienne à l'époque contemporaine⁸. À l'époque médiévale, ses ports, Aden en premier, furent pourvoyeurs de cuir, de textile, de parfums, de minerai, de chevaux⁹. Au XVIII^e siècle, le café cultivé dans la montagne yéménite alimentait les comptoirs français et hollandais établis dans le port d'al-Makhā, resté célèbre en Europe sous le nom de Mo-

5. WILKINSON 2006.

6. AVANZINI 1997; GROOM 1981.

7. VON WISSMAN 1976; BUSCHMANN 1991; SIDEBOTHAM 1986; SIMON 2002; SPEIDEL 2015; ARBACH & SCHIETTECATTE 2017.

8. VAGNON & VALLET 2017.

9. VALLET 2010.

FIG. 4: Inscription sudarabique de langue sabéenne, v. I^{er} siècle avant / après J.-C., provenance : Kāniṭ (J. Schiettecatte).

ka¹⁰.

Le cadre environnemental favorable, la position stratégique sur les grandes routes du commerce maritime et les ressources naturelles dont a bénéficié le pays ont tous trois contribué à l'essor de royaumes successifs qui se caractérisèrent tous par une tradition architecturale monumentale, par une culture de l'écrit et par des programmes artistiques qui donnèrent forme au patrimoine archéologique et historique du Yémen contemporain ¹¹. On retiendra principalement :

- De la préhistoire : le mégalithisme et l'art rupestre ;
- De l'âge du Bronze : les milliers de tombes en pierre sèche (tombes-tours, tombes à traînes) ; les statues-menhirs et stèles de guerriers ;
- De l'époque des royaumes sudarabiques (VIII^e siècle avant – VI^e siècle après J.-C.) : les cités fortifiées (Figure 2), les barrages monumentaux (Figure 3), les temples hypostyles, les milliers d'inscriptions monumentales (Figure 3) ; la statuaire en albâtre et en bronze (Figure 5) ;
- De l'époque médiévale : les mosquées et madrasas aux décors intérieurs peints (Figure 6) ; les villes fortes ; les manuscrits des plus anciens Corans connus à ce jour (Figure 7) ; les manuscrits rasūlides ;
- De l'époque moderne : les palais, mosquées et hammams d'époque ottomane (Figure 8), les palais en terre crue de Tarīm influencés par l'architecture britannique et hollandaise d'Inde et d'Indonésie (Figure 9).
- Et toutes époques confondues, une architecture vernaculaire de terre crue ou cuite, de pierre, de plâtre, de verre et d'albâtre dont l'expression la plus aboutie se retrouve dans les trois villes du Yémen qui ont fait l'objet d'un classement sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco : Shibām dans le Ḥaḍramawt, dite « Manhattan du désert » (Figure 10), la vieille ville de Sanaa (Figure 11) sur les hauts plateaux de l'ouest du pays et Zabīd dans la plaine côtière de la Tihāma (Figure 12).

FIG. 5: Statue d'albâtre, musée de Lahj (J. Schiettecatte).

FIG. 6: Rada', cour intérieure de la mosquée dite 'Amriyya (J. Schiettecatte).

10. LABROUSSE 1984.

11. CHARLOUX & SCHIETTECATTE 2016.

FIG. 7: Manuscrit du Coran (versets 2:265-271) sur palimpseste d'un Coran antérieur à 671, Sanaa (Behnam Sadeghi, Stanford University).

FIG. 8: Sanaa, vieille ville, mosquée 'Umar bin al-Khaṭṭāb (J.Schiettecatte).

En dépit des convergences culturelles observées aux différentes périodes et de la particularité géographique de la région au sein de la péninsule Arabique, l'unité du Yémen ne va pas de soi. Et pour cause, la région ne fut réellement politiquement unifiée qu'à trois reprises dans sa longue histoire : à l'apogée du royaume de Ḥimyar (IV^e-VI^e siècles après J.-C.)¹² puis de 1660 à 1682 sous la dynastie qāsimide¹³ et enfin depuis 1990 à la suite de l'unification des République Arabe du Yémen (Nord Yémen) et République Démocratique Populaire du Yémen (Sud Yémen).

Le Yémen est une mosaïque tribale ; son territoire est marqué par des clivages religieux, des variations dialectales fortes, des ressources naturelles inégalement réparties et une pratique de la politique héritée de traditions différentes selon que l'on soit originaire de l'ancien Nord Yémen ou de l'ancien Sud Yémen. Dans un pays où l'identité se décline par référence à l'une ou l'autre de ces nombreuses facettes¹⁴, la richesse patrimoniale a constitué au cours des dernières décennies un élément structurant de l'identité et de l'unité yéménite. La nation a mobilisé dans des cadres variés les références à ce passé commun et bien souvent préislamique. On les trouve sur les billets de banque où les deux faces de chacune des émissions sont illustrées par un monument emblématique du patrimoine yéménite (Figure 13), sur l'avenue al-Saba'īn, lieu des parades militaires et civiques organisées par le parti du Congrès général du peuple au pouvoir jusqu'en 2015, où les piliers du Maḥram Bilqīs sont reproduits en béton et sur le barrage moderne de Ma'rib, bâti en amont du barrage antique, où le président Ali Abdallah Saleh avait fait graver l'inscription de fondation en arabe et en sabéen, en y reproduisant la structure textuelle des grandes inscriptions royales antiques¹⁵ (Figure 14).

A cet égard, la destruction du patrimoine yéménite à laquelle nous assistons actuellement n'est pas simplement la démolition matérielle de monuments anciens. C'est également l'effacement progressif d'une mémoire collective, ferment d'une identité commune. Ces destructions contribuent un peu plus encore au délitement et au morcellement d'une nation fragilisée.

12. GAJDA 2009.

13. KLARIC 2008.

14. CHEVALIER *et al.* 2008.

15. ROBIN 1988.

FIG. 9: Tarīm, palais de la famille al-Kāf (J. Schiettecatte).

FIG. 10: Shibām, Ḥaḍramawt (J. Schiettecatte).

FIG. 11: Sanaa, vieille ville (J. Schiettecatte).

FIG. 12: Zabid, vieille ville (J. Schiettecatte).

FIG. 13: Billets de banque de 50 et 500 riyals yéménites faisant figurer la statue antique en bronze de Ma'dikarib (haut) et les piliers du portique du temple Bar'an de Ma'rib (bas).

FIG. 14: Ma'rib, barrage moderne. Inscription commémorant la construction rédigée en arabe et en sabéen (Ch. J. Robin).

2 – LES DESTRUCTIONS PATRIMONIALES, DOMMAGES COLLATÉRAUX D'UNE GUERRE AVEUGLE

Les causes de la guerre qui frappe le Yémen depuis 2014 sont profondes. Elles plongent leurs racines dans un processus d'unification jugé inéquitable par les populations de l'ex Sud-Yémen et dans une guerre au nord du pays qui opposa de 2004 à 2010 le président Ali Abdallah Saleh aux milices zaydites — courant minoritaire du chiisme — du mouvement *Anṣār Allah*. Ces milices sont généralement dites houthistes, du nom du premier dirigeant du mouvement Hussain al-Houthī.

Ces fractures anciennes se sont accentuées dans la foulée du Printemps arabe et de la démission du président yéménite Ali Abdallah Saleh (février 2011), alors que le Yémen s'engageait dans un processus de transition politique nationale. Les milices houthistes de la région de Ṣa'da, au nord-ouest du Yémen, marginalisées et réprimées, entreprirent de marcher sur les grandes villes du pays. Avec l'appui des troupes restées fidèles au président déchu Ali Abdallah Saleh, elles se sont successivement emparées de 'Amrān puis de Sanaa, le 21 septembre 2014. Le 21 février 2015, elles ont contraint à la fuite le président Abdrabbo Mansour Hadi. Un mois plus tard, elles ont pris le contrôle de la seconde ville du pays, Ta'izz ; le 25 mars 2015, elles étaient aux

portes d'Aden.

Ce même jour, face à cette avancée et à la menace d'un effondrement du pouvoir légal, une coalition de pays arabes déclencha l'opération *Tempête décisive* à l'initiative de l'Arabie Saoudite. Elle avait à sa tête celui qui n'était alors encore que ministre de la Défense saoudienne, Mohammed bin Salman al-Saoud, devenu depuis prince héritier du royaume. L'opération *Restaurer l'espoir* lui succéda le 21 avril 2015. Un doux nom pour une opération militaire assortie d'un blocus qui ont depuis entraîné la mort de milliers de combattants et de civils, une famine affectant la grande majorité de la population, une épidémie de choléra ayant dépassé le million de cas suspects et plus de 2000 morts, la ruine d'un pays, de ses institutions, de ses infrastructures et — dommage collatéral — la destruction d'une partie de son patrimoine matériel et immatériel.

La [Table 1](#) fait l'inventaire des sites majeurs partiellement ou totalement détruits, parfois lors d'affrontements au sol mais le plus souvent au cours des bombardements aériens de la coalition militaire menée par l'Arabie Saoudite.

Les sites affectés sont de natures variées, incluant des cités

FIG. 15: Ta'izz, la citadelle al-Qāhira sous les bombardements aériens (Abdulnasser Alseddik/AP).

FIG. 16: Sanaa, maisons-tours de la vieille ville détruite par des bombardements aériens (Muhannad al-Siyani/GOAM).

FIG. 17: Ta'izz, palais Sala détruit par des bombardements aériens (GOAM).

pré-islamiques : Barāqish, Şirwāh ; le barrage antique de Ma'rib ; des citadelles et mosquées médiévales et ottomanes : citadelles de 'Amrān, Aden, Hodeida, Ta'izz (Figure 15), du Jabal Nuqum, mosquées de Sa'da, al-Makhā, Sanaa, etc.

Ce sont autant les centres historiques de grandes villes, dont certains ont fait l'objet d'une inscription sur la liste du patrimoine mondial par l'UNESCO (quartiers al-Qasimī et al-Falayhī à Sanaa (Figure 16), vieille ville de Zabīd), que des bourgades plus modestes (Thulā, Kawkabān, etc.) ou des lieux parfaitement isolés (Ma'in, Şirwāh).

Ce sont enfin plusieurs musées qui ont été partiellement endommagés : musée archéologique d'Aden, musée d'Ataq, musée national de Sanaa, ou totalement détruits : palais Sala de Ta'izz (Figure 17), musée de Dhamār (Figure 19).

L'inaccessibilité des lignes de front et des zones déclarées militaires de Sa'da et Ta'izz ne permet pas aux institutions patrimoniales locales (GOAM, GOPHCY)¹⁶ d'y recenser précisément les destructions. Les journalistes n'accèdent pas plus à ces zones. Les informations collectées par téléphone auprès des populations locales varient et rendent leur fiabilité douteuse.

D'autres dommages sont moins aisés à recenser. L'effet

de souffle des explosions par bombardements aériens, parfois d'une extrême violence (Figure 18), fragilisent la structure des bâtiments anciens, font voler en éclat les vitraux (*qamariyya*), les volets et les moucharabiehs de bois.

Les trois quarts des sites endommagés ou détruits (37 sur 49) l'ont été dans les trois premiers mois de l'opération *Restaurer l'espoir*, entre avril et juin 2015, alors que les bombardements furent particulièrement intenses et violents. Le nombre des destructions a ensuite décru avec la stabilisation des lignes de front.

Dès le mois de mai 2015, une liste de sites à sanctuariser constituée par un groupe d'archéologues français et allemands ayant œuvré au Yémen fut transmise à l'Unesco et remise par la responsable du bureau de Doha au quartier général des opérations militaires de la coalition à Riyad et au prince Sultan bin Salman al-Saoud, président de la Commission saoudienne du tourisme et du patrimoine national. La réponse délivrée en retour fut que toute cible abritant des combattants ou armes serait bombardée, quelle que soit sa nature, en violation de la Convention de La Haye pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé à laquelle tous les États de la coalition ont adhéré (à l'exception des E.A.U.)¹⁷.

FIG. 18: Sanaa, violente explosion lors du bombardement du village de Fajj 'Attān, à proximité de la capitale (Reuters).

16. GOAM : General Organization for Antiquities and Museums, Sanaa. GOPHCY : General Organization for the Preservation of Historical Cities in Yemen, Sanaa.

17. Parmi les États membres de la coalition armée de l'opération *Restaurer l'espoir*, sont signataires de la Convention de la Haye : l'Arabie Saoudite, Bahreïn, l'Égypte, les États-Unis d'Amérique, le Maroc, le Qatar et le Soudan. Tous les États soutenant la coalition par la vente d'armes sont signataires de cette convention : Allemagne, Canada, France, Royaume-Uni et Turquie.

FIG. 19: Dhamār, musée archéologique après achèvement (haut) et après bombardement aérien (bas) (haut : GOAM, bas : Hussain Albukhaiti).

S'ensuivirent les bombardements du barrage antique de Ma'rib (huit frappes les 31 mai et 21 juillet 2015). Son isolement permet difficilement de concevoir comment l'édifice aurait pu constituer une cible militaire. En usage du VII^e siècle avant J.-C. au VI^e siècle après J.-C., il constitue le plus grand barrage de l'Antique Monde¹⁸. La levée de terre qui bloquait le cours du Wādī Dhana était longue de 700 mètres. Elle n'est préservée qu'en de rares portions. En revanche, les vannes aux deux extrémités sont des ouvrages monumentaux de pierre de taille qui ont traversé les siècles. À l'extrémité nord, la vanne est longue de 140 m, large de 45 m et haute de 10 m. C'est cette structure qui a fait l'objet de bombardements (Figure 20).

À 85 km au nord-ouest du barrage de Ma'rib, c'est le temple intra-muros de la ville antique de Barāqish qui fut pris pour cible le 12 septembre 2015. Ce temple antique consacré à Nakrah avait été fouillé dans les années 1990 puis restauré en 2003 par

une mission archéologique italienne¹⁹. En 2015, les bombardements l'ont pulvérisé (Figure 21), endommageant également le rempart antique de la ville.

Le musée de la ville de Dhamār fut pour sa part intégralement détruit peu après son achèvement (Figure 19). Il abritait plus de 12000 objets archéologiques. Il était gardé 24h sur 24 et l'argument d'une cache d'armes avancé par les belligérants pour justifier sa destruction est mis à mal par les témoignages de la présidence du GOAM. La fouille de ses décombres a permis de retrouver les restes de 7000 objets.

Certains des sites patrimoniaux détruits par des frappes aériennes sont éminemment symboliques et les raisons avancées de leur destruction — objectifs militaires — laissent parfois sceptique. On le voit ici, le patrimoine, pas plus que les civils,²⁰ ne compte guère dans ce conflit aux confins de l'Arabie et fermé aux regards extérieurs.

FIG. 20: Ma'rib, prise d'eau septentrionale du barrage antique endommagée par des bombardements aériens (Hussain Albukhaiti).

18. DARLES *et al.* 2011.

19. DE MAIGRET 2004, 2006, 2010; AGOSTINI 2015.

20. Pour n'évoquer que les actes les plus dramatiques, furent visés par les bombardements aériens une salle de mariage (131 morts, septembre 2015) et un bus de civils (41 morts dont 40 enfants, 9 août 2018).

FIG. 21: Barāqish, temple de Nakrah après sa restauration en 2006 (haut) et après bombardement aérien en 2015 (bas). La flèche noire fournit un repère commun aux deux photographies (haut : J. Schiettecatte ; bas : GOAM).

Les condamnations occidentales furent timides. Le risque de perdre des contrats d'armement de plusieurs milliards de dollars — centaines de milliards pour les États-Unis — était trop grand.²¹ La position des pays occidentaux, fournisseurs d'armes de l'Arabie Saoudite, commence à peine à évoluer, presque 4 ans après le début du conflit ²².

Site	Monument	Date des destructions
'Amrān	Mosquée Habūr	9/2015
	Citadelle	6/2016
	Bayt al-Māl	2/2016
	Mosquée Uwaydīn	6/2015
Aden	Bâtiment de la Douane	1/2016
	Musée	6/2015
	Citadelle	6/2015
al-Nabī Shu'ayb	Mosquée	8/2016
Ataq	Musée	6/2015
Barāqish	Vestiges anciens (pré-islamiques), temple antique	8/2015, 3/2016
Bayhān	Vestiges anciens (pré-islamiques)	3/2016
	Citadelle	3/2016
Bayt Baws	Village	1/2016
Dhamār	Musée	5/2015
Fajj 'Attān	Village	4/2015
Hajja	Vestiges anciens (islamiques)	6/2015
	Ḥuṣn al-Mansūra	5/2015
	Ḥuṣn al-Nu'mān	5/2015
Harad	Vestiges anciens, citadelle	6/2015
Hodeida	Citadelle	5/2015
Ibb	Vestiges d'As'ad al-Kāmil	5/2015
Kawkabān	Vestiges anciens (islamiques)	2/2016
Ma'in	Vestiges anciens (pré-islamiques)	6/2015
Ma'rib	Barrage (vanne Nord)	5/2015, 07/2015
	Vestiges anciens (islamiques et pré-islamiques)	6/2015
Midi	Vestiges anciens (islamique)	6/2015

21. Voir parmi les nombreux articles de presse ceux parus dans *Middle East Eye* (KHARIEF 2018), *Aujourd'hui en France* (S. 2017), *Le Monde.fr* (SERVICE INTERNATIONAL 2018).

22. PARIS 2018

Site	Monument	Date des destructions
	Gouvernorat	6/2015
	Citadelle	6/2015
Al-Makhā	Mosquée	1/2017
	Mausolée	8/2017
Jabal Nuqum	Citadelle	5/2015
	Citadelle al-Qafla	5/2015
Ṣa'da	Citadelle Harām	6/2015
	Vieille ville historique	4/2015
	Mosquée al-Hādī	5/2015
Sanaa	Mosquée Faylahī	6/2015
	Mosquée al-Hādī	6/2015
	Vieille ville (UNESCO WHL)	6/2015, 12/2015
	Qasr Dār al-Hijr	6/2015
	Qasr al-Silāh	6/2015
	Musée national	5/2015
Sinhān	Mosquée al-Hayd	4/2015
Ṣirwāḥ	Vestiges anciens (pré-islamiques), temple antique	4/2015, 1/2016
	Palais Sāla	10/2015
Ta'izz	Madrassa Ashrafiyya	5/2015
	Citadelle d'al-Qāhira	5/2015
Thulā	Vieille ville	5/2015
Zabīd	Mosquée	5/2015
	Ville (UNESCO WHL)	6/2015

TAB. 1: Liste des principaux sites partiellement ou totalement détruits lors d'affrontements au sol ou, plus généralement, au cours des bombardements aériens de la coalition militaire menée par l'Arabie Saoudite.

3 – L'EXTRÉMISME ISLAMISTE ET LES DESTRUCTIONS IDÉOLOGIQUES

Second corollaire du conflit qui secoue le Yémen, les groupes islamistes prônant l'action violente ont renforcé leur ancrage dans le paysage yéménite. Ce sont d'une part les milices salafistes armées et soutenues par la coalition des pays arabes dans le sud-ouest du pays, mais aussi les organisations terroristes de l'État islamique (EI) et surtout d'Al-Qaïda en Péninsule Arabique (AQPA). Cette dernière est née en janvier 2009 de la fusion des branches saoudiennes et yéménites d'Al-Qaïda ; elle est localement connue sous le nom des « Défenseurs de la Charia » (*anṣār al-sharīyā'a*), organisation parallèle créée en 2011 par AQPA pour faciliter son implantation locale²³.

D'abord présents de manière disséminée dans les gouvernorats d'Abyan, al-Bayḍā' et Shabwa, AQPA et son avatar, les Défenseurs de la Charia, ont renforcé leur présence dans le gouvernorat d'Abyan à la suite du Printemps arabe, prenant notamment la ville de Zinjibar avant d'en être délogé en 2012.

Le conflit entre le gouvernement légitime yéménite et les milices houthistes puis son internationalisation ont favorisé un peu plus encore l'expansion d'AQPA dans l'est du Yémen. La désorganisation des institutions et le climat d'insécurité général lui ont permis de s'y imposer comme garant de la sécurité de la ville d'al-Mukalla, première ville de l'est du Yémen, à partir d'avril 2015. AQPA n'en fut chassé qu'un an plus tard, en avril 2016, par les milices armées de « l'Élite hadramite » (*al-nukhba al-ḥaḍramiyya*) et de « l'Élite de Shabwa » (*al-nukhba al-shabwaniyya*) créées avec le soutien des Émirats Arabes Unis.

Dans les deux cas de figures, à Zinjibar comme à al-Mukalla, la présence de ces groupes islamistes s'est accompagnée de destructions (Table 2) : le musée archéologique récemment édifié à Zinjibar fut totalement saccagé (Figure 22) ; dans les environs d'al-Mukalla, ce sont les mausolées soufis qui furent tantôt dynamités, tantôt rasés au bulldozer (Figure 23). Parallèlement, des opérations localisées visant à détruire des monuments chrétiens ou soufis sont également attribuées à des groupes islamistes (incendie d'églises à Aden, destructions de mausolées à Aden, Lahj et aḍ-Dāli').

FIG. 22: Zinjibar, musée archéologique saccagé à la suite de la prise de la ville par le groupe islamiste Anṣār al-Sharia en 2011 (GOAM).

FIG. 23: Région d'al-Mukalla, mausolée soufi avant et après destruction par le groupe islamiste AQPA (GOAM).

23. MERMIER 2018, p. 154.

Enfin, le 20 novembre 2015, l'explosion d'un camion piégé au niveau d'un barrage routier à proximité de la ville de Shibām, dans la vallée du Ḥaḍramawt, a occasionné des dommages importants aux maisons-tours du quart sud-ouest de la ville. Le site est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco.

Des dégradations d'un autre type m'ont été rapportées

en juin 2018 par le président du GOAM : l'affichage sauvage de peintures murales prônant la propagande houthiste anti-américaine et antisémite sur une quarantaine de maisons-tours de la vieille ville de Sanaa, également inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco. Le GOAM et le GOPHCY sont depuis parvenus à stopper ces dégradations superficielles.

Site	Monument	Date de destruction
Aden	Mausolée	5/2015
	Église al-Bārūdī	5/2015
	Église Hāfūn	5/2015
	Mausolée	5/2015
Barūm (Ḥaḍramawt)	Mausolée	2/2016
Aḍ-Ḍālī	Mausolée	5/2016
	Dār Hassan al-Sayyad	4/2015
Ghayl Bāwazīr	Mausolée	9/2015
	Mausolée	2/2016
Lahj	Mausolée	2/2016
Al-Mukalla	Mausolée	5/2015
Shibām (Ḥaḍramawt)	Ville (enceinte) (UNESCO WHL)	2/2016
Shihr	Mausolée	2/2016
Ta'izz	Mausolée	8/2015
Zabīd	Mausolée	6/2018

TAB. 2: Liste des principaux sites partiellement ou totalement détruits par des groupes islamistes (AQPA, Ansar al-Sharia).

FIG. 24: As-Sawda', vallée du Jawf, vue satellite du site et des puits de pillage intra et extra muros (Google Earth/Airbus/CNES).

4 – LES PILLAGES SYSTÉMATISÉS DE RÉGIONS FAIBLEMENT CONTRÔLÉES

Le pillage archéologique est le troisième fléau qui frappe le patrimoine yéménite. Il est d'une ampleur bien plus vaste et occasionne des dommages bien plus importants que les deux précédents. Les articles de presse qui s'en sont émus sont inexistantes. Les spécialistes de la région se limitent le plus souvent à le déplorer en préliminaire de la publication d'inscriptions pillées, au mieux vues dans les catalogues de ventes aux enchères, au pire expertisées pour les maisons de vente et collectionneurs privés. Et pourtant ce sont des sites entiers qui sont criblés de puits, de galeries et vidés de leur contenu afin d'alimenter les circuits internationaux de vente d'œuvres d'art.

Si depuis le début du conflit armé au Yémen, l'insécurité généralisée a pu favoriser quelques fouilles clandestines, les pillages à grande échelle ont surtout été menés à la fin des années 1990 et au début des années 2000 dans des régions où le contrôle et les investissements du pouvoir central étaient inexistantes : principalement les Wādī al-Jawf, Wādī Ḥarīb et Wādī

Dura'. Il semble en effet beaucoup plus compliqué d'écouler le butin du pillage depuis que les contrôles des milices et de l'armée se sont multipliés et que la frontière saoudienne fait l'objet d'une surveillance renforcée.

Les pillages récents qui nous ont été rapportés se limitent au creusement de puits sous les maisons de la vieille ville de Sanaa à la recherche d'or (plus de 20 fosses ont été localisées aux environs de la Grande Mosquée de Sanaa), à visiter des tombes rupestres (al-Ṭawīla) ou à voler des objets de musée (Aden).

En revanche, si l'on remonte à la première décennie des années 2000, ce sont des milliers d'objets qui sont sortis de fouilles clandestines (Figure 24). Plus de 1100 objets pillés dans la vallée du Jawf (céramiques, stèles funéraires, inscriptions monumentales, piliers sculptés, bâtonnets inscrits, statues en albâtre, etc.) ont pu, grâce à la ténacité de Mounir Arbach et Rémy Audouin, être restitués au musée national de Sanaa entre 2004 et 2006²⁴. Cinq objets furent saisis dans le port franc de Genève

24. ARBACH & SCHIETTECATTE 2006; ARBACH & AUDOUIN 2007; ARBACH *et al.* 2008.

après avoir transité par le Qatar et les Émirats Arabes Unis²⁵. Le reste des objets s'est écoulé sur les places de vente parisiennes, londoniennes et américaines ou a alimenté les collections principales des pays du Golfe.

C'est ainsi qu'une inscription sabéenne exhumée lors des fouilles de l'American Foundation for the Study of Man en 2005 à Ma'rib et pillée depuis fut vendue dans une capitale euro-

péenne il y a quelques années. Il fut également possible au mois de septembre 2018 d'admirer, dans la collection qatarie de Hamad bin Abdullah al-Thani exposée au château de Fontainebleau, un bouquetin de bronze issu du pillage du temple de Ḥawkam dans le Wādī Ḥarīb et un vase en argent orné d'une gigantomachie pillé dans le Wādī Dura'²⁶.

5 – CONTRE LE CHAOS ET LE SILENCE...

François-Xavier Trégan avait très justement intitulé son documentaire projeté sur Arte en mars 2018 « Yémen, le chaos et le silence ». Ces deux termes résument la situation désastreuse dans laquelle le pays est plongé. La communauté internationale — principalement l'Occident — porte une lourde part de responsabilité par sa complicité. Complice au mieux par ignorance, au pire par complaisance. La complaisance de gouvernements qui privilégient leurs alliés saoudiens et émiratis, en dépit des crimes de guerre, de peur que de substantiels contrats commerciaux ne soient dénoncés — contrats le plus souvent relatifs à la vente d'armement. La complaisance de nos institutions culturelles qui, à l'instar du musée de Fontainebleau ou prochainement de l'Hôtel de la Marine, n'hésitent pas en échange du financement d'une restauration à exposer le fruit du pillage d'un pays laissé pour compte.

Mais ne soyons pas totalement négatifs. Des initiatives ont été prises et essaient en dépit du chaos, de rompre avec le silence et d'apporter des solutions à court et moyen terme.

La plus louable est l'activité persistante des deux organismes yéménites du GOAM et du GOPHCY, qui en dépit de la fracture du pays et de salaires rarement payés, continuent d'œuvrer à l'enregistrement des dommages et au sauvetage du patrimoine.

Le Conseil International des Musées (ICOM) a dressé une liste rouge des biens culturels en péril du Yémen afin de sensibiliser les forces de l'ordre et les professionnels du patrimoine aux risques accrus de trafic d'antiquité.

L'Unesco a dès juillet 2015 mobilisé les institutions patri-

moniales internationales et les spécialistes du patrimoine yéménite pour sensibiliser l'opinion publique, fédérer les initiatives de collecte des informations et des savoirs, coordonner les actions patrimoniales et apporter une assistance technique aux institutions et acteurs yéménites de terrain.

Du point de vue archéologique, l'une des initiatives significatives fut la mise en place d'une « carte archéologique » du Yémen sous la forme d'une base de données des sites archéologiques et patrimoniaux et de sa projection cartographique. L'outil, destiné à la gestion des sites patrimoniaux (*Yemeni Heritage Management Platform*) a été développé dans le cadre du programme EAMENA des universités d'Oxford, Durham et Leicester²⁷, à l'initiative du GOAM, de l'UNESCO, du CNRS et de l'Université d'Oxford. Une formation de membres du GOAM a été organisée en juillet 2017 à Amman.

Le principal frein à toute activité d'assistance reste néanmoins l'inaccessibilité du terrain. Il est à craindre que le développement de milices d'obédience salafiste soutenues par les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite, les polarisations confessionnelles à l'œuvre, la prolifération de groupes armés jihadistes et les mouvements séparatistes à Aden empêchent un règlement rapide du conflit. En attendant, il incombe à la communauté scientifique de maintenir cette activité de veille et d'enregistrement des dégâts, de sensibiliser le public et les décideurs et de soutenir les organismes yéménites dévoués envers et contre tout à la cause de leur patrimoine.

25. ROSELLI 2016.

26. DROGUET 2018, p. 74-77 et 92-95.

27. <http://eamena.arch.ox.ac.uk/>

- AGOSTINI A., 2015, «The excavation of the temple of ‘Athtar dhû-Qabḍ in Barāqish. Stratigraphic data and historical reconstruction », *Proceedings of the Seminar for Arabian Studies* 45, p. 1–14.
- ARBACH M. & AUDOUIN R., 2007, *Sana’ā National Museum. Part II. Collection of Epigraphic and Archaeological Artifacts from Al-Jawf Sites*, UNESCO / FSD / CEFAS, Sanaa.
- ARBACH M. & SCHIETTECATTE J., 2006, *Catalogue des pièces archéologiques et épigraphiques du Jawf au Musée National de Sana’ā*, UNESCO / FSD / CEFAS, Sanaa.
- ARBACH M. & SCHIETTECATTE J., 2017, «Premiers échos de l’expédition romaine d’Ælius Gallus dans la documentation sudarabique », *Comptes rendus des séances de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres*, p. 675–700.
- ARBACH M., SCHIETTECATTE J. & AL HADI I., 2008, *Collection of Funerary Stelae from the Jawf Valley*, UNESCO / FSD, Sanaa.
- ARLANDIS F., 2015, «Pourquoi la destruction du patrimoine yéménite passe inaperçue », *Slate.fr* [2 octobre 2015] URL <http://www.slate.fr/story/107111/yemen-destruction-patrimoine-inaperçue>.
- AVANZINI A. (ed.), 1997, *Profumi d’Arabia : Atti Del Convegno, “L’Erma” di Bretschneider*, Rome.
- BONNEFOY L., 2017, «Enlèvement saoudien au Yémen», *Le Monde diplomatique* [décembre 2017], p. 6–7.
- BUSCHMANN K., 1991, «Motiv und Ziel des Aelius-Gallus-Zuges nach Südarabien », *Die Welt Des Orients* 22, p. 85–93.
- CHARLOUX G. & SCHIETTECATTE J. (eds.), 2016, *Yémen : terre d’archéologie*, CEFAS / Librairie orientaliste Paul Geuthner, Paris.
- CHEVALIER P., MARTIGNON V. & SCHIETTECATTE J. (eds.), 2008, *Yémen : Territoires et Identités*, Revue des Mondes Musulmans et de La Méditerranée 121-122, Edisud, Aix-en-Provence.
- DARLES C., ROBIN C. J., SCHIETTECATTE J. & EL MASRI G., 2011, «Contribution à une meilleure compréhension de l’histoire de la digue de Ma’rib au Yémen », in BARATTE F. & ROBIN C. J. (eds.), *Regards Croisés d’Orient et d’Occident : Les Barrages dans l’Antiquité Tardive*, De Boccard, Paris, p. 9–70.
- DE MAIGRET A., 2004, *Barāqish, Minaean Yathill. Excavation and Restoration of the Temple of Nakra*, Il Torcoliere, Naples.
- DE MAIGRET A., 2006, «Excavation of Italian Archaeological Mission in the second temple at Barāqish », in ROBIN C. J. & JAZIM M. (eds.), *Le Pèlerin des Forteresses du Savoir. Hommage au Qādī Ismā’īl b. Alī al-Akwa à l’occasion de son 85ème anniversaire*, CEFAS, Sanaa, p. 81–92.
- DE MAIGRET A., 2010, «A Sabaeen stratigraphy from Barāqish », *Arabia* 4, p. 67–96.
- DROGUET V. (ed.), 2018, *Rois du monde : art et pouvoir royal à travers les chefs-d’œuvre de la collection Al Thani*, Réunion des musées nationaux, Paris.
- GAJDA I., 2009, *Le royaume de Himyar à l’époque monothéiste. L’histoire de l’Arabie du Sud ancienne de la fin du IV^e siècle de l’ère chrétienne jusqu’à l’avènement de l’islam*, Académie des inscriptions et belles-lettres, Paris.
- GERLACH I., 2015, «Zerstörte Vergangenheit, verlorene Zukunft», *Neue Zürcher Zeitung* [8 septembre 2015] URL https://www.nzz.ch/feuilleton/kunst_architektur/zerstoerte-vergangenheit-verlorene-zukunft-1.18609127.
- GROOM M., 1981, *Frankincense and Myrrh, A Study of the Arabian Incense Trade*, Longman, Londres.
- KHALIDI L., 2015a, «Le patrimoine du Yémen bombardé », *Le Monde* [28 juillet 2015], p. 13.
- KHALIDI L., 2015b, «Yemeni Heritage, Saudi Vandalism», *The New York Times* [26 juin 2015] URL <http://www.nytimes.com/2015/06/27/opinion/yemeni-heritage-saudi-vandalism.html>.
- KHARIEF A., 2018, «Canada-Arabie saoudite : menace sur un énorme contrat d’armement », *Middle East Eye* [9 août 2018] URL <https://www.middleeasteye.net/fr/reportages/canada-arabie-saoudite-menace-sur-un-norme-contrat-d-armement-1127601346>.
- KLARIC T., 2008, «Le Yémen au XVII^e siècle : territoire et identités », in CHEVALIER P., MARTIGNON P. & SCHIETTECATTE J. (eds.), *Yémen : Territoires et Identités*, Revue Des Mondes Musulmans et de La Méditerranée 121-122, Édisud, Aix-en-Provence, p. 69–78.

- LABROUSSE H., 1984, «L'Arabie du Sud et l'Europe à l'aube des temps modernes », in CHELHOD J. (ed.), *L'Arabie du sud, histoire et civilisation, 1 : le peuple yéménite et ses racines*, Maisonneuve et Larose, Paris, p. 91–109.
- MERMIER F., 2018, «Yémen : chronique d'un délitement », *ContreTemps* 37, p. 142–157.
- N. P., 2015, «Unhappy Arabia - The religious and cultural heritage being ruined by Yemen's war », *The Economist* [9 septembre 2015] URL <https://www.economist.com/erasmus/2015/09/09/the-religious-and-cultural-heritage-being-ruined-by-yemens-war>.
- PARIS G., 2018, «Le Sénat américain vote l'arrêt du soutien logistique à Riyadh», *Le Monde* [14 décembre 2018], p. 3.
- ROBIN C. J., 1988, «Le texte de fondation, en langue sabéenne, de la nouvelle digue de Ma'rib, inaugurée en 1986», *Proceedings of the Seminar for Arabian Studies* 18, p. 115–122.
- ROMEY K., 2015, «Engineering Marvel' of Queen of Sheba's City Damaged in Airstrike», *National Geographic* [3 juin 2015] URL <https://news.nationalgeographic.com/2015/06/150603-Yemen-ancient-Sheba-dam-heritage-destruction-Middle-East-archaeology/>.
- ROSELLI S., 2016, «Des biens pillés en Syrie saisis aux Ports Francs», *Tribune de Genève* [2 décembre 2016] URL <https://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/biens-pilles-syrie-saisis-ports-francs/story/13875352>.
- S. C., 2017, «Plus de 380 milliards » de dollars de contrats signés entre les États-Unis et l'Arabie saoudite », *Aujourd'hui en France* [20 mai 2017] URL <http://www.leparisien.fr/international/armes-110-milliards-de-dollars-de-contrats-signes-entre-les-etats-unis-et-l-arabie-saoudite-20-05-2017-6967410.php>.
- SERVICE INTERNATIONAL, 2018, «Ventes d'armes à l'Arabie saoudite : le timide embarras des pays européens », *Le Monde* [1 octobre 2018] URL https://www.lemonde.fr/yemen/article/2018/10/01/ventes-d-armes-a-l-arabie-saoudite-le-timide-embarras-des-pays-europeens_5362768_1667193.html.
- SIDEBOTHAM S. E., 1986, «Aelius Gallus and Arabia», *Latomus* 45, p. 590–602.
- SIMON R., 2002, «Aelius Gallus' Campaign and the Arab Trade in the Augustan Age», *Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae* 55, 4, p. 309–318.
- SPEIDEL M. A., 2015, «Almaqah in Rom ? Zu den Beziehungen zwischen dem kaiserzeitlichen Imperium Romanum und Südarabien im Spiegel der dokumentarischen Überlieferung », *Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik* 194, p. 241–258.
- TAYLOR A., 2015, «The world may be ignoring the destruction of cultural treasures in Yemen», *The Washington Post* [5 juin 2015] URL <https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2015/06/05/the-world-may-be-ignoring-the-destruction-of-cultural-treasures-in-yemen/>.
- VAGNON E. & VALLET E. (eds.), 2017, *La Fabrique de l'océan Indien: Cartes d'Orient et d'Occident (Antiquité-XVIIe Siècle)*, Publications de la Sorbonne, Paris.
- VALLET E., 2010, *L'Arabie Marchande. État et commerce sous les sultans rasûlides du Yémen (262-858/1229-1454)*, Publications de la Sorbonne, Paris.
- VON WISSMAN H., 1976, «Die Geschichte des Sabäerreichs und der Feldzug des Aelius Gallus», in TEMPORINI H. & HAASE W. (eds.), *Aufstieg und Niedergang der römischen Welt*, de Gruyter, Berlin / New York, p. 308–544.
- WILKINSON T. J., 2006, «From Highland to Desert. The Organization of Landscape and irrigation in Southern Arabia», in MARCUS J. & STANISH C. (eds.), *Agricultural Strategies*, University of California Press, Los Angeles, p. 38–68.
- ZAWISZA M., 2016, «Le patrimoine yéménite sous les raids saoudiens », *Le Journal des Arts* 448, URL <https://www.lejournaldesarts.fr/actualites/le-patrimoine-yemenite-sous-les-raids-saoudiens-127721>.